

О СМЫСЛОВОМ НАПОЛНЕНИИ КОНЦЕПТА «СЕМЬЯ» В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПРОЗЕ

Sodikova N.O.

Andijon davlat pedagogika instituti

Email: nasiba1701@mail.ru

+998932421442

Аннотация. В статье рассматривается концепт Семья как когнитивный и культурный феномен в современной русской прозе. Исследование опирается на тексты Л. Улицкой, З. Прилепина и Л. Петрушевской, в которых семья предстает как пространство личностного развития, эмоционального напряжения и культурной трансформации. Анализируется структура концепта: ядро, ближняя и дальняя периферия. Особое внимание уделяется тому, как авторы средствами художественного языка репрезентируют различные аспекты семейных отношений в современном обществе.

Ключевые слова: семья, концепт, когнитивная лингвистика, художественный дискурс, авторская репрезентация.

ZAMONAVIY RUS NASRIDA OILA KONSEPTINING MAZMUNI HAQIDA

Annotatsiya. Ushbu maqolada Oila konseptining zamonaviy rus nasrida qanday semantik mazmun kasb etgani lingvokognitiv va madaniy-nazariy yondashuv asosida tahlil qilinadi. Maqola L. Ulitskaya, Z. Prilepin va L. Petrushevskaya kabi yozuvchilarning asarlarida “oila” tushunchasi qanday semantik, emotsional va madaniy tus olishini ko‘rsatadi. Konseptning tarkibiy qismlari — yadrosi, yaqin va uzoq periferiya qismlari tahlil qilinadi. Tahlil natijalariga ko‘ra, zamonaviy rus prozasida oila tushunchasi xilma-xil tarzda ifodalanishi, mualliflik yondashuvining o‘rni muhim ekani ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: oila, konsept, semantik tahlil, madaniyat, mualliflik pozitsiyasi

ON THE SEMANTIC CONTENT OF THE CONCEPT OF FAMILY IN CONTEMPORARY RUSSIAN PROSE

Abstract. *This article explores the cognitive and cultural dimensions of the concept “FAMILY” in contemporary Russian prose. Based on the literary works of L. Ulitskaya, Z. Prilepin, and L. Petrushevskaya, the study analyzes how the concept of family is semantically and emotionally constructed. The article examines the internal structure of the concept (core, near and far periphery), emphasizing the importance of authorial perspective and stylistic devices in representing familial themes in literary discourse.*

Keywords: *family, concept, semantics, culture, authorial view.*

Введение. Концепт Семья занимает важное место в когнитивной и культурной сфере любого общества. В современных условиях, когда традиционные социальные структуры претерпевают значительные трансформации, актуальность изучения смыслового наполнения семьи в художественной литературе особенно возрастает. Русская проза конца XX – начала XXI века отражает сложные и многогранные изменения в понимании и восприятии семейных отношений. Семья перестает быть лишь традиционной ячейкой общества, она становится сложным психологическим и социальным феноменом, наполненным противоречиями и новыми смыслами. Цель нашей статьи состоит в выявлении структуры и семантического содержания концепта Семья в современной русской прозе, опираясь на произведения Л. Улицкой, З. Прилепина и Л. Петрушевской. Актуальность же изучения концепта Семья в современной художественной литературе обусловлена его многоаспектностью и глубокой связью с социально-культурным контекстом [1, с.76]. Семья выступает не только как социальный институт, но и как носитель традиций, норм и ценностей, формирующих мировоззрение и поведение человека. В литературе семья часто служит ключевым мотивом, через который авторы исследуют такие темы, как любовь, верность, предательство, ответственность, межпоколенческие конфликты и поиски себя.

Современная русская проза отражает изменения, происходящие в российском обществе, где процессы урбанизации, миграции, смены политических и экономических ориентиров влияют на традиционные семейные структуры и представления о них. Происходит переосмысление роли семьи в жизни личности и общества, что находит свое отражение в художественных текстах [2, с.99]. Кроме того, в художественной литературе современности семья часто предстает как пространство психологической драмы, где разыгрываются внутренние конфликты героев, отражающие более широкие культурные и социальные проблемы. Это подчеркивает важность анализа концепта Семья не только с точки зрения его формального состава, но и с позиции эмоционального и культурного наполнения.

Когнитивный подход к изучению концептов позволяет выявить, как именно через язык и культурные смыслы формируется образ семьи в сознании носителей языка и авторов текстов [3, с.96]. В частности, анализ структуры концепта – ядра и периферии – помогает определить, какие элементы являются основополагающими, а какие – вариативными, зависящими от индивидуальных и культурных факторов.

Методология. Для исследования был выбран комплексный лингвокогнитивный подход, сочетающий следующие методы:

Лингвокогнитивный анализ – исследование структуры концепта на основе анализа языковых средств, связанных с концептом «СЕМЬЯ». Выделяются компоненты концепта: ядро, близкая и дальняя периферия (по модели В.И. Карасика).

Контекстуально-интерпретационный анализ – анализ фрагментов текстов, в которых проявляется концепт, с целью выявления скрытых смыслов, эмоциональной окраски и авторской позиции.

Сравнительный анализ – сопоставление авторских версий концепта для выявления специфики и общего в их понимании семьи. Семантический анализ – исследование ключевых слов и метафор, связанных с семьей, с целью выявления смысловых оттенков.

Контекстуально-интерпретационный анализ – анализ фрагментов текстов, в которых проявляется концепт, с целью выявления скрытых смыслов, эмоциональной окраски и авторской позиции. Материалом исследования стали тексты современных русских авторов: Л. Улицкая («Даниэль Штайн, переводчик»), З. Прилепин («Обитель»), Л. Петрушевская – рассказы из сборника «Время – ночь». Применение вышеуказанных методов позволяет рассматривать концепт Семья не только как лингвистическую единицу, но и как сложный ментально-культурный феномен, отражающий ценностные установки и индивидуальные смыслы в художественном дискурсе [7, с.28]. Лингвокогнитивный анализ даёт возможность выявить устойчивые признаки концепта, а также проследить его развитие и модификации под влиянием авторского мировоззрения. Контекстуально-интерпретационный подход способствует более глубокому пониманию внутренних мотиваций персонажей, способов выражения эмоциональных состояний и значения семейных связей в структуре повествования [2, с.76]. Сравнительный анализ авторских текстов позволяет установить общие тенденции в интерпретации семейной тематики и выявить индивидуальные особенности в репрезентации концепта, обусловленные жанровыми, стилистическими и идеологическими различиями.

Важно подчеркнуть, что при анализе уделялось внимание не только прямым номинациям (таким как «мать», «отец», «дом», «дети»), но и имплицитным средствам

выражения семейных отношений – метафорам, символике, конфликтам, ценностным противопоставлениям. Таким образом, методология исследования направлена на комплексное осмысление концепта Семья как смыслового центра, через который раскрываются важнейшие аспекты современного человека и общества. Выбор этих авторов обусловлен их значительным вкладом в развитие современной русской прозы и разнообразием способов представления концепта семьи.

Результаты исследования. В ходе анализа текстов Л. Улицкой, З. Прилепина и Л. Петрушевской были выявлены следующие особенности смыслового наполнения концепта Семья:

Структура концепта. Концепт Семья имеет сложную многоуровневую структуру, включающую:

- Ядро концепта – базовые, неизменные элементы, характеризующие традиционное понимание семьи: близкие кровные связи, взаимная поддержка, ответственность, любовь и безопасность. В произведениях авторов это ядро часто служит отправной точкой для дальнейших смысловых трансформаций.

- Ближняя периферия – дополнительные компоненты, расширяющие содержание концепта: эмоциональные конфликты, роль традиций, внутренние психологические напряжения. Например, в «Даниэле Штайне» Улицкой семья представлена не только как оплот любви, но и как источник моральных дилемм и испытаний.

- Дальняя периферия – элементы, относящиеся к социокультурным и личностным аспектам, таким как изменяющиеся гендерные роли, социальные проблемы, утрата традиционных ценностей. В рассказах Л. Петрушевской прослеживаются размытые грани семьи, где отношения зачастую окрашены отчуждением и внутренними противоречиями [9, с.44]. Важно отметить и то, что структура концепта Семья формируется в художественном тексте не только за счёт лексем и выражений, непосредственно связанных с семейной лексикой, но и за счёт более сложных смысловых связей. В частности, к ядру концепта могут быть отнесены такие устойчивые представления, как: семья как «убежище» в условиях внешнего давления; семья как «наследие» и передача ценностей между поколениями; семья как «жертва» – когда личные интересы отступают перед долгом. Ближняя периферия часто включает противоречивые элементы: двойственные чувства (любовь и раздражение), ролевые конфликты (родитель – друг vs. родитель – авторитет), страх потери, разрыва, утраты доверия [2, с.57].

В дальнюю же периферию входят маргинальные случаи, когда семейные связи полностью разрушаются или заменяются суррогатными формами (например, в условиях детского дома, тюремного заключения или разлуки, как у З. Прилепина).

Таким образом, структура концепта Семья в художественной прозе строится по принципу семантической полифонии, где каждое новое текстовое проявление концепта актуализирует тот или иной его смысловой компонент, в зависимости от контекста, авторской позиции и жанровой природы произведения. Анализ показал, что даже ядровые элементы концепта могут интерпретироваться по-разному – в зависимости от художественного контекста они могут как усиливаться, так и подвергаться сомнению или разрушению. Это свидетельствует о высокой динамичности концепта Семья и его способности к культурной трансформации.

Авторская репрезентация концепта. Каждый автор представляет концепт Семья через призму собственного жизненного опыта и литературных установок. Л. Улицкая акцентирует внимание на историческом и морально-этическом аспектах семьи, показывая ее как пространство преемственности, в котором сталкиваются традиции и современность. З. Прилепин поднимает темы внутренней драмы, конфликта личности и коллектива, где семья является микрокосмом общества с его противоречиями. Л. Петрушевская изображает семью как пространство глубокой психологической напряженности, часто лишенное идеализации и наполненное суровой реальностью [5, с.35].

Языковые средства выражения концепта. Для передачи многообразия смыслов концепта Семья авторы используют разнообразные языковые средства: метафоры, например, семья как «остров» или «крепость», подчеркивающие чувство защищенности или изоляции, эпитеты и описания, отражающие эмоциональное состояние героев и их отношения, диалог и внутренние монологи, позволяющие раскрыть глубинные переживания персонажей. Эти результаты показывают, что концепт Семья в современной русской прозе представлен как динамичный, многогранный феномен, который отражает как личностные, так и социально-культурные трансформации.

Обсуждение. Анализ репрезентации концепта Семья в современной русской прозе показывает, что авторы не просто описывают семейные отношения, но используют их как инструмент для раскрытия более широких философских, культурных и социальных тем. Так, в художественном дискурсе семья часто выступает в роли своеобразного микрокосма, отражающего макропроцессы – исторические травмы, смену идеологических парадигм, кризис идентичности. Это особенно заметно в произведениях, где семейные связи подвергаются испытаниям внешними обстоятельствами (война, репрессии, эмиграция, изоляция), как, например, в романе З. Прилепина «Обитель». Здесь семья представлена не в прямом виде, а через утрату

и невозможность её восстановления, что подчёркивает ценность даже разрушенной модели семьи в системе ценностей героев. В рассказах Л.

Петрушевской, наоборот, внимание сосредоточено на внутренних разломах семьи: бытовой кризис, эмоциональное истощение, отсутствие взаимопонимания. Писательница создаёт художественный образ семьи как пространства, в котором разворачивается не столько социальная, сколько глубоко личная драма, связанная с чувством одиночества, утраты и невозможности быть услышанным. Особый интерес представляет работа Л. Улицкой, в текстах которой семейная тематика приобретает философский характер. Семья в её прозе – это не просто социальная ячейка, а духовная структура, объединяющая людей через родство душ, идеалов и исторической памяти [2, с.56]. Таким образом, писательница расширяет границы самого понятия семьи, включая в него не только кровных родственников, но и «выбранных» близких, духовных соратников. Наблюдается также тенденция к смещению фокуса с внешней модели семьи (социальных ролей и функций) на внутреннюю: психологическую и этическую сторону отношений. Это отражает общую переориентацию современной литературы на субъективное восприятие мира, внутренние конфликты и сложные моральные выборы.

Таким образом, обсуждение выявляет, что концепт Семья в современной прозе функционирует как гибкая семиотическая система, в которой сочетаются архетипические смыслы и личностные трансформации. Это делает его продуктивной площадкой для отражения социокультурных изменений, а также для осмысления границ между индивидуальным и коллективным, личным и общественным [7, с.65].

Выводы. Концепт Семья в современной русской прозе представляет собой сложное и многослойное когнитивное образование, отражающее как устойчивые культурные ценности, так и индивидуально-авторские интерпретации. Анализ произведений Л. Улицкой, З. Прилепина и Л. Петрушевской позволил установить, что концепт Семья не сводится исключительно к традиционному восприятию семьи как опоры и источника любви. Он включает в себя также такие аспекты, как разобщённость, внутренние конфликты, жертва, психологическое напряжение и отчуждение.

Структура концепта была представлена через ядро, ближнюю и дальнюю периферию. Ядро содержит универсальные компоненты (любовь, забота, родство), ближняя периферия – эмоциональные и ролевые конфликты, а дальняя – социокультурные аспекты и маргинальные формы семейных отношений. Работа с произведениями Л. Улицкой, З. Прилепина и Л. Петрушевской позволяет проследить, каким образом разные авторы через призму своих жизненных и творческих позиций

формируют уникальные авторские концепты семьи, которые, с одной стороны, сохраняют общие культурные коды, а с другой – содержат индивидуальные смысловые оттенки. Таким образом, исследование смыслового наполнения концепта Семья в современной русской прозе не только способствует углубленному пониманию языковых и когнитивных механизмов, но и расширяет представления о социальной и культурной динамике современного общества.

Каждый из исследуемых авторов вносит в концепт собственные смысловые акценты: Л. Улицкая фокусируется на преемственности поколений и духовных ценностях; З. Прилепин раскрывает разрушительные стороны семьи в условиях исторических и социальных катастроф; Л. Петрушевская показывает семью как пространство боли, выживания и эмоционального опустошения [5, с.57]. Художественные средства, используемые в текстах (метафоры, символика, внутренняя речь, описания быта), играют ключевую роль в репрезентации концепта и позволяют раскрыть его глубинное содержание. Анализ также показал, что современная проза всё чаще отходит от идеализированной модели семьи и предлагает читателю более реалистичную, иногда трагическую, но правдивую картину семейных отношений. Это отражает обострение социальных, моральных и личностных проблем, связанных с институтом семьи в постсоветском пространстве. Таким образом, можно сделать следующие обобщающие выводы: 1. Концепт Семья в современной русской прозе сохраняет ядро традиционных ценностей, но активно дополняется новыми смыслами, связанными с социокультурной и личностной трансформацией. 2. Семейная тематика используется авторами как способ художественного осмысления более широких проблем: исторической травмы, утраты идентичности, кризиса доверия. 3. Когнитивно-лингвистический подход позволяет выявить как универсальные, так и авторские компоненты концепта, проследить динамику смыслов и раскрыть специфику их языковой репрезентации. 4. Обнаруженная многослойность концепта Семья подтверждает его особый статус в системе ценностей русской культуры и указывает на необходимость дальнейших исследований в данной области. 5. Полученные результаты могут быть полезны при анализе других концептов и культурных доминант в художественном дискурсе, а также при межкультурных и лингвокогнитивных исследованиях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – М.: Гнозис, 2004.
2. Кубрякова Е.С. Язык и знание. – М.: Языки славянской культуры, 2004.

3. Стернин И.А. Введение в когнитивную лингвистику. – Воронеж, 2002.
4. Воркачёв С.Г. Концепт «семья» в лингвокультурологическом аспекте. – М., 2007.
5. Улицкая Л. Даниэль Штайн, переводчик. – М.: АСТ, 2006.
6. Прилепин З. Обитель. – М.: АСТ, 2014.
7. Петрушевская Л. Время ночь. — М.: Эксмо, 2005.
8. Лебедева О.В. Авторский концепт в русской литературе XX века. – М.: Наука, 2017.
9. Иванова М.Н. Лингвокогнитивные аспекты авторских концептов // Вопросы языкознания. – 2018. – №3.
10. Соколова Е.А. Метафоры в концепте «Семья» на материале современной прозы // Филологический журнал. – 2019. – №6.